

ПОЛИТЭКОНОМИЯ БУДУЩЕГО¹

Цаголов Георгий Николаевич

Ключевые слова: капитализм, социализм, конвергенция, интегральное общество, политическая экономия, экономикс

Для цитирования: Цаголов Г.Н. Политэкономия будущего (републикация) // Вопросы политической экономии. 2025. № 2(42). С. 97-113.

POLITICAL ECONOMY OF THE FUTURE

Georgiy N. Tsagolov

Keywords: capitalism, socialism, convergence, integral society, political economy, economics

For citation: Tsagolov G.N. Political Economy of the Future (republication). Problems in Political Economy. 2025;2(42):97-113.

Общественные науки всегда находились в сильной зависимости от господствующей власти. Естественные отрасли знания называют точными. О социальных направлениях так не говорят. С приходом новых политических сил их обычно корректируют. Историки шутят, что наше прошлое непредсказуемо.

Перипетии

Весьма изменчива и политическая экономия. Начинаясь она с написания трактатов для королей. Потом стала знаменем поднимающейся буржуазии в борьбе против абсолютизма. В XVIII веке отец классической политической экономии шотландский мудрец Адам Смит, проникнув во внутреннюю физиологию капитализма, создал систему экономических знаний, раскрывших его преимущества над феодализмом. Шотландец пришел к парадоксальному умозаключению: преследуя собственную выгоду, каждый человек способствует интересам всего общества. Подобно божеству, «невидимая рука рынка», уверял он, решает все экономические проблемы. Тем самым обосновывался тезис о «естественности» капитализма, соответствии его природе человека и, стало быть, «вечности» этого строя.

Позже – уже в XIX веке – когда проявились внутренние язвы и противоречия новой утвердившейся формации, в ее адрес стали раздаваться и критические голоса. Французский политэконом Симон де Сисмонди выступил против стихийного развития капитализма, который, по его мнению, несет гибель мелкому предпринимательству и ведет к обнищанию народа. Чтобы обеспечить, как он выразал-

¹ Статья была впервые опубликована в журнале «Вопросы политической экономии» в 2015 г.: Цаголов Г.Н. Политэкономия будущего // Вопросы политической экономии. 2015. № 2. С. 39-51. EDN:YKJSJOJ

ся, «счастье людей, собранных в общество», государство должно вмешаться в этот процесс и вернуться к прошлому, когда все они имели достаток и были более или менее удовлетворены жизнью. Француз был гуманистом, но романтиком и утопистом. История вспять не поворачивается.

На это обратил внимание Карл Маркс – титан мысли из Германии. В «Капитале» им были удивительно глубоко обнажены корни антагонизмов и классового неравенства в буржуазном обществе. Ученый исполнил лил воду на мельницу пролетариата и повернул развитую им науку против правящего предпринимательского класса. По его собственному выражению, «Капитал» – «самый страшный снаряд, который когда-либо был пущен в голову буржуа».

Ответный удар не заставил себя долго ждать. Введший термин «экономикс» Альфред Маршалл и другие неоклассики постарались увести внимание политической экономии от социальных аспектов и создали немало замысловатых трудов в противовес марксизму. Их сегодняшние последователи, продолжая упражняться на этой ниве, правят экономический бал на Западе. Но наряду с мейнстримом там существуют и заслуживающие внимание альтернативные концепции.

Перипетии политико-экономической науки рельефно прослеживаются на ее судьбе и в нашей стране. Сто лет назад она была представлена рядом соперничающих между собой школ. В ней наблюдался плюрализм. Но грянул Октябрь 1917 года, и марксистская интерпретация стала доминирующей.

Первое время внутри нее велись еще довольно интересные и серьезные споры. Николай Бухарин, например, как и немецкий мыслитель-революционер Роза Люксембург, полагал, что политическая экономия – это наука о капитализме, и переход к социализму составляет последнюю ее главу. Мнение расходилось с высказанной прежде позицией Фридриха Энгельса и Владимира Ленина, различавшего политэкономия в узком (капитализма) и широком смысле – как науку обо всех последовательно сменяющихся друг друга формациях.

При Сталине политическая экономия приняла догматическую окраску и превратилась в идеологическое оружие правящей партии. Ее классовый характер не скрывался, даже подчеркивался. На место свободной научной мысли все больше заступало вероучение. Коридор дозволенных трактовок был невелик. Выходящие за «красные флажки» выдающиеся экономические умы подвергались репрессиям, как великий Николай Кондратьев, или покидали страну, как будущий лауреат Нобелевской премии по экономике Василий Леонтьев.

В трудах советских экономистов, посвященных капитализму, превалировали работы, односторонне освещающие его пороки: кризисы, упадок и загнивание. Характеристика социализма, наоборот, сосредоточивалась на позитиве, избегала углубляться в негативные явления и несла агитационно-пропагандистскую функцию.

В 1952 году вышла книга Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». Она была написана на базе предшествующей дискуссии на эту тему и представляла сборник статей с замечаниями по проекту создания нового учебника политической экономии. Он вышел двумя годами позже и являл собой пример догматизированного марксизма, отражавшего идеологические установки той эпохи.

Хрущевская «оттепель» дала некоторый простор развитию научной мысли. Возникло несколько школ, подходов и направлений. Однако ренессанс политической экономии имел свои границы. Марксизм продолжал оставаться четко очерченным

руском, в котором и позволялось вести теоретические дискуссии и разработки. Все остальное жестко пресекалось.

Именно в эти годы в советской экономической литературе появилось немало интересных произведений. Наиболее заметной, масштабной и оригинальной работой стал знаменитый двухтомный учебник «Курс политической экономии», созданный университетской школой под руководством Н.А. Цаголова. Выдержавший три издания и переведенный на многие иностранные языки, он дал систематизированное изложение этой науки в широком смысле слова. Естественно, с твердых марксистских позиций.

Применив и продолжив логику «Капитала» во втором томе о социализме, учебник продвинулся от описательного подхода к вскрытию анатомии строя, по-новому выстроил систему категорий и законов коммунистического способа производства. Он определил исходное, основное и производные его отношения. Соподчинил их. Представшая в «Курсе...» новая модель социализма была плодом творческого развития марксистской мысли и опиралась на реальный опыт социалистического строительства в нашей стране, насчитывавший к моменту написания учебника свыше 40 лет. По нему училось несколько поколений советских экономистов. Тогда же и позже появились и другие учебники и пособия, но по научной глубине и влиянию на формирование экономической мысли они не дотягивали до «советской классики».

Антисоциалистическая революция 1990-х годов нанесла политической экономии сокрушительный удар. Ее исключили из числа обязательных общетеоретических вузовских дисциплин, преподаваемых в нашей стране. Свято место пусто не бывает: его тотчас же занял подкидыш с Запада – «экономикс».

Отход от глубоких теоретических знаний имел далеко идущие последствия. Студентов экономических учебных заведений стали обильно потчевать оторванными от реальной действительности математическими формулами и задачами. Из курсов по «экономической теории» вытравлялись марксистские взгляды. Апология социализма сменилась апологией капитализма. Воцарилась религия рынка. Западный фундаментализм оказался непригодным для экономической политики страны. Проводившее курс по лекалам «Вашингтонского консенсуса» общество погружалось в состояние хаоса и самораспада.

Новые власти и их придворные идеологи списывали провалы хозяйственного развития государства на «переходный период». Первое время это легко удавалось. Но с годами делать это становилось все сложнее. Вопиющие социальные контрасты и экономические недуги вызвали массовое раздражение, что питало возрастающий общественный интерес к глубокой теории. Голоса о необходимости возвращения политической экономии раздавались все чаще, громче и настойчивее (Валовой, 2003); (Дзарасов, 2004, с. 439-446); (Бузгалин, Колганов, 2009).

Качнулся маятник

Глобальный финансово-экономический кризис повсюду оживил внимание к марксизму. Однако держащие под своим контролем учебные заведения и СМИ Запада силы продолжают проводить и совершенствовать выгодные им идеи. Да и в России ситуация обстоит сходным образом. Хотя объективных факторов для кардинальных перемен вроде бы все больше. В настоящее время в стране разворачивается новый экономический «шторм». Производство и реальные доходы

граждан существенно снижаются. Банкротство правительственного курса становится притчей во языцех.

О стремлении к возрождению политической экономии свидетельствуют два недавно прошедших ее конгресса, обсуждение политэкономической проблематики в Вольном экономическом обществе России, выход ряда весьма содержательных работ по политико-экономической проблематике (Общая экономическая теория..., 2010); (Есть ли место политэкономии..., 2013); (Бузгалин, Колганов, 2015), наконец, появление настоящего журнала «Вопросы политической экономии» в печатном виде. Похоже, что маятник уже качнулся в другую сторону.

Мировоззренческая и практическая значимость политической экономии не нуждаются в доказательствах. Она помогает выработке верного видения исторического процесса и служит плацдармом для нахождения оптимальной экономической политики. Стоит ли надеяться, что призывы к ее восстановлению как обязательной дисциплины хотя бы для гуманитарных вузов не только будут услышаны властями, но и реализованы ими? При определенном стечении обстоятельств этого исключать нельзя. Но тогда встанет вопрос о требуемом современном наполнении этой дисциплины. И к ответу на него надо готовиться загодя.

Отдельные вузовские кафедры политической экономии, включая университетские, не изменили своих прежних названий. Честь им и хвала. Но содержание преподаваемого предмета и в таких случаях дрейфовало к экономикс. Чтобы названия кафедр соответствовали их контенту, требуется создать новый учебник по политической экономии, отражающий произошедшие в нашей стране и во всем мире тектонические сдвиги.

Задача не столь простая, как может показаться на первый взгляд. Не претендуя на то, чтобы расставить все точки над *i*, выскажу в связи с этим некоторые соображения о видении контуров напрашивающегося обновления политэкономии и задачах, которые должны быть решены в первую очередь.

Что сохранить? Что изменить?

Понятие «обновление» не отрицает возможности сохранения определенной части старого в качестве основы. Спрашивается, какой?

Возьмем первый том упомянутого университетского «Курса политической экономии». Последнее его издание вышло около 40 лет тому назад. В нем представлена широкая палитра производственных отношений, законов и категорий четырех способов производства, преимущественно капитализма. Эти разделы вполне годятся как база для будущего обновленного труда. Переработка и дополнение докапиталистических формаций не представляет значительных проблем. Следует насытить их новыми фактами и результатами, полученными исследованиями последних десятилетий. Требуется развернуто охарактеризовать азиатский способ производства. В годы советской власти о нем упоминалось лишь вскользь, так как данный строй базировался на том, что бюрократическая верхушка правит в условиях общественной собственности на землю и основные средства производства, а это очень напоминало существующий в стране социализм. В ряде недавних работ этот пробел частично восполнен (Колганов, 2012, с. 156-163).

Капиталистический способ производства требует больших коррекций. Содержащийся в «Капитале» Маркса анализ основного закона его движения и примене-

ние метода восхождения от абстрактного к конкретному не подлежат сомнению. Это же относится и к основному массиву законов и категорий, раскрывающих суть самой формации. В отдельных современных учебных пособиях по общей экономической теории это отчасти имеет место (см., например, упомянутое учебное пособие: (Общая экономическая теория..., 2010). Теория монополистической стадии, ее особенностей также вполне пригодна. А вот характеристика общего кризиса капитализма вызывает больше вопросов. Не то чтобы такая оценка была лишена всякого смысла. Но стоило ли закрывать глаза на то, что капитализм приспособлялся к историческим вызовам времени и впитывал в себя отдельные преимущества соперничавшего с ним социализма? Относить весь круг этого заимствования к развитию государственно-монополистического капитализма (как это делалось) не представляется адекватным отражением реальности.

В данном случае идеологический фактор уводил науку в сторону от истины. Действительность же состояла в том, что имела место конвергенция. Капитализм сознательно внедрял в структуру своих производственных отношений элементы конкурирующего с ним социалистического строя. Такое видение и его отражение в политической экономии необходимо для понимания живучести капитализма и его трансформации в новое интегральное общество, о чем подробнее будет сказано ниже.

Непрост вопрос о социализме. В работах, претендующих на учебную литературу, этот раздел как будто забыт или перечеркнут. Возникает вопрос: почему? Если мы не можем пройти мимо азиатского способа производства, то почему следует игнорировать факт существования на протяжении 7 десятилетий социализма в СССР и его продолжения в ряде стран мира до сих пор?

Спор между капитализмом и социализмом не завершен. Обе системы испытывают удары судьбы. От концепции капиталистического «конца истории» вынужден был отказаться и Френсис Фукуяма. Меняющийся мир ищет новые модели жизнеустройства. И постепенно находит их. Оказывается, что в них комбинируются казавшиеся прежде несовместимыми элементы обеих формаций.

Представляется, что вслед за характеристикой капитализма в учебнике должен следовать раздел о социализме. Но он должен освещать не только достоинства, но и глубокие противоречия, наблюдавшиеся на протяжении многих десятилетий в выбравших этот путь развития государствах. Плановое организованное социалистическое хозяйство, несомненно, имело и преимущества по сравнению с капиталистической экономикой и вместе с тем обладало противоречиями, обуславливающими неустойчивость и приведшими к его кризису и падению.

Стало быть, требуется коренная переработка прежней теории социализма, абстрагирующейся от внутренне ему присущих уязвимых сторон и черт. Это не значит, что следует списать в архив главные добытые ранее наукой законы и категории социалистической формации. Но вместе с ними следует теоретически воспроизвести и отрицательные стороны, на которые когда-то обращали внимание некоторые западные ученые экономисты, например, Людвиг Мизес и другие.

Советские учебники заканчивались главами о «неизбежности победы социализма в экономическом соревновании с капитализмом», а заключительным аккордом служил тезис: «Коммунизм – путь развития всего человечества». Некоторые нынешние их аналоги завершают повествование постиндустриальным трендом (см., например, (Политическая экономия, 2015, с. 915)).

Жизнь показывает, что обе позиции не подтверждаются реальными фактами. Ни в одной из прежних социалистических стран коммунизм не победил. Те же из них, которые продолжают строительство «беспримесного» антикапиталистического строя, как Северная Корея или Куба, не могут похвастаться достигнутыми результатами и претендовать на экономические модели, на которые следовало бы равняться.

Что касается определений «постиндустриальное» или «информационное» общество, то и они не выдерживают критики. Эти дефиниции абстрагируются от наиболее сущностной стороны, подчеркиваемой сторонниками формационного подхода. Надо быть последовательным. Понятия «капитализм» и «социализм» характеризуют не производительные силы, а производственные отношения. «Постиндустриализм» в себе такой характеристики не содержит. Название целиком акцентируется на оценке состояния производительных сил. Словом, линия: капитализм, социализм, постиндустриализм – никак не выстраивается.

В действительности человечество движется к обществу интегрального типа. И констатацией этой новой формации, идущей на смену и капитализма, и социализма, должен, на наш взгляд, завершаться обновленный курс политической экономики. Для обоснования сказанного потребуются некоторые разъяснения. К ним и перейдем.

Истоки новой формации

Опыт мирового развития последних десятилетий свидетельствует о возможности комбинации преимуществ социализма и капитализма и отсекаания их недостатков. Именно этим объясняются успехи большинства стран БРИКС, Вьетнама, Белоруссии и Казахстана. Практическими предтечами интегрального общества были НЭП в России, социал-демократические преобразования в Югославии, ряде европейских, особенно скандинавских стран. Теоретические истоки новой формации берут начало в социалистической мысли, реформизме, кейнсианстве и восходят к концепциям конвергенции.

О растущем сходстве двух поначалу противоположных систем впервые заговорили в 1960-е годы. Эти идеи высказывали такие столпы цивилизационной и институциональной мысли, как П.А. Сорокин, У. Ростоу, Аж.К. Гэлбрейт (США), Ян Тинберген (Нидерланды), Ф. Перру и Р. Арон (Франция).

Термин конвергенция (от латинского *convergere* – сближаться, сходиться) был взят из биологии, где попадающие в одну среду виды обретают все большее сходство. Отсюда в те годы следовал вывод о возможности мирного сосуществования двух систем. Но был и субъективный момент – Запад шел на это вполне сознательно. Желая смягчить острые углы капитализма и провалы рынка, он заимствовал у социализма немало полезных для него свойств, элементы плановой системы хозяйствования, перераспределение доходов через бюджет и налоги, что сглаживало социальные контрасты и кризисы.

Впервые идею сближения двух систем выдвинул выдворенный в 1922 г. на «философском пароходе» из Советской России и осевший затем в Гарварде социолог Питирим Александрович Сорокин. О конвергенции он упоминает уже в 1944 г. в работе «Россия и Соединенные Штаты». А в 1960 г. Сорокин уже публикует книгу под названием «Взаимная конвергенция Соединенных Штатов и СССР к смешан-

ному социокультурному типу», в котором говорится: «Западные лидеры уверяют нас, что будущее принадлежит капиталистическому типу общества и культуры. Наоборот, лидеры коммунистических наций уверенно ожидают победы коммунистов в ближайшее десятилетие. Будучи не согласным с обоими этими предсказаниями, я склонен считать, что если человечество избежит новых мировых войн и сможет преодолеть мрачные критические моменты современности, то господствующим типом возникающего общества и культуры, вероятно, будет не капиталистический и не коммунистический, а тип специфический, который мы можем обозначить как интегральный. Этот тип будет промежуточным между капиталистическим и коммунистическим строем и образом жизни. Он объединит большинство позитивных ценностей и освободится от серьезных дефектов каждого типа».

Среди экономистов раньше и глубже всех эта тенденция нашла отражение в работах известного американского теоретика Джона Кеннета Гэлбрейта. В книге «Новое индустриальное общество», изданной одновременно в США и Англии в 1967 г. и переведенной на русский двумя годами позже, он писал: «Из всех слов, имеющихся в лексиконе бизнесмена, менее всего ласкают его слух такие слова, как планирование, правительственный контроль, государственная поддержка и социализм. Обсуждение вероятности возникновения этих явлений в будущем привело бы к осознанию того, в какой поразительной степени они уже стали фактами... Размышления о будущем выявили бы также важность тенденции к конвергенции индустриальных обществ, как бы ни были различны их национальные или идеологические притязания. Мы имеем в виду конвергенцию, обусловленную приблизительно сходной системой планирования и организации... Сказанное здесь о конвергенции двух систем не скоро получит всеобщее признание. Люди, толкующие о непроходимой пропасти, отделяющей свободный мир от коммунистического мира и свободное предпринимательство от коммунизма, защищены от сомнений столь же догматической уверенностью, что, какова бы ни была эволюция системы свободного предпринимательства, она никак не может стать похожей на социализм. Но перед лицом очевидных фактов эти позиции можно отстаивать лишь временно... Ничто, пожалуй, не позволяет лучше заглянуть в будущее индустриальной системы, чем установление факта конвергенции, ибо в противоположность нынешним представлениям оно подразумевает, что этой системе может быть обеспечено будущее» (Гэлбрейт, 1969, с. 452-455).

Невостребованная концепция, но реализуемая практика

Гэлбрейт оказался провидцем. Теории конвергенции и в самом деле «не повезло». Она долгое время оказывается невостребованной общественной наукой. Главная причина – идеологические шоры и классовые факторы. Для слепо верящей в рынок западной профессуры, как правило, не приемлемы какие-либо рассуждения о преимуществах социализма и эволюции строя в данном направлении. И наоборот. Стесненные марксистскими постулатами советские авторы с порога отвергали такие взгляды, называя их «очередной и опасной выдумкой буржуазной идеологии».

Между тем, как показал последующий мировой опыт, сохраняя плановые и социальные преимущества строя, надо было отказаться от ряда обветшалых положений и сделать капиталистическую прививку – дать свободу предпринимательству,

начиная с аграрной сферы, торговли или сферы услуг. В спорах о сути социализма некоторые сторонники концепции «рыночного социализма», по сути, представляли собой провозвестников и сторонников идеи конвергенции. Для критики с позиции правоверного марксизма они оказывались весьма уязвимыми. Что и происходило.

Когда социализм потерпел поражение, вопрос о конвергенции был отодвинут в сторону и оказался на задворках общественно-политической жизни. К рассуждениям о необходимости оставления или включения хоть каких-то коммунистических начал в развитие общества и экономики по понятным причинам перестали прислушиваться. Многие теоретики избегали называть вещи своими именами, опасаясь быть обвиненными в призывах «вернуться к старому».

Вследствие закрепленной в новой конституции России «деидеологизации» возвысились приверженцы рыночного фундаментализма. Утвердившийся на долгие годы либеральный мейнстрим неизбежно вел к все большему теоретическому застою. Вместо перехода от бюрократического социализма к интегральному обществу в нашей стране совершился регресс – откат к бюрократическо-олигархическому капитализму. Впрочем, какая-то конвергенция все же состоялась: было взято худшее от социализма и капитализма, а лучшее ликвидировано.

Между тем, практика строительства интегрального общества в постсоветский период продолжалась в других странах. Симбиоз плановых и капиталистических начал давал оптимальные результаты. При этом в Китае и Вьетнаме сохранились политическая власть коммунистических партий и социалистическая идеология. Это обстоятельство играло немалую роль в том, что реально происходящие в обществе конвергентные, или интегральные, сдвиги в научных кругах и СМИ этих стран подавались как «прорывы» в теории и практике социализма. К выводу о конвергенции в КНР и Вьетнаме впервые пришли наши ученые из Института Дальнего Востока РАН (Пивоварова, 1999; 2011); (Мазырин, 2007; 2013).

В этих странах действуют экономические законы и капитализма, и социализма. Здесь отчасти функционируют и социалистический закон планомерного, пропорционального развития, и капиталистический закон прибавочной стоимости. Благодаря планомерному хозяйству в КНР, например, на протяжении уже многих десятилетий не наблюдается экономических кризисов и неуклонно повышается жизненный уровень населения. Но в Китае в то же время развивается и капитализм. В отличие от российского он носит преимущественно созидательный, а не спекулятивный характер. Число миллиардеров возрастает и достигло уже 213 человек – больше только в США. Неслучайно известный западный аналитик Нил Фергюсон называет сформировавшийся в КНР тип общества «капиталистическо-коммунистическим» (Фергюсон, 2014).

Биполярная система

Политэкономический анализ новой развивающейся модели общественно-экономического устройства заслуживает внимания. Исходной категорией для капитализма служит товар и товарная форма производства. Из нее рождаются деньги, затем капитал, прибавочная стоимость и т.д. Маркс полагал, что при переходе к социализму вся экономика превратится в единую фабрику. Исходным началом социализма поэтому долгое время считали общественную собственность. Но она ведь юридическая категория. Альтернативная теория, как уже говорилось, была

разработана полвека назад университетской школой политэкономии. Она давала следующее решение: исходной основой коммунистического способа производства (низшей стадией которого является социализм) является планомерная форма хозяйствования в масштабах всего общества. Именно из нее вытекают основной экономический закон и все другие черты и свойства социализма.

Иначе говоря, социализм по своей сути является не рыночной, а плановой системой. Исходным пунктом его служит не товар, создаваемый трудом частного производителя для последующего обмена и продажи, а непосредственно-общественный продукт, планомерно создаваемый непосредственно обобществленным трудом. Планомерность и выступает связующим моментом различных частей хозяйства. Таким образом, социализм начинается с сознательно организованного в масштабах всего общества производства, которое централизованно координируется.

Вместе с тем представители университетской школы признавали, что уже в позднем капитализме появляются «зародыши социализма». Рано или поздно из них рождаются «дети», которые затем вырастают. Рыночный регулятор дополняется государственным регулированием. Словом, это уже первая социалистическая форма, которая *при народовласти* наполняется и некапиталистическим содержанием. К такому конвергентному состоянию на Западе раньше других и ближе всего подошли скандинавские страны.

Встречный процесс шел в грамотно проведенных рыночных реформах прежних социалистических государствах, где плановую систему не разрушали, а добавляли к ней капитализм. Итог – *биполярная система* новой интегральной формации.

Противники такой точки зрения утверждают, что в отличие от капитализма и социализма, где имеются единые исходные отношения, или «экономические клеточки» (товар или планомерность), в новой системе такого нет. Это не так. Оно (или она) присутствует, хотя имеет биполярный вид. А такие «биполярные элементарные клеточки» имеются и известны в биологической науке. Рынок и план – не непримиримые антиподы, а разные способы экономического регулирования. Проблемы и диспропорции возникают как раз там и тогда, когда действует лишь один из них.

Для рационального исполнения планомерно-регулирующих функций необходимо обладать достоверной информацией о том, что обществу нужно, а что нет. Планирующие органы государства могут обладать такой информацией в сфере производства угля, стали, нефти, газа и электроэнергии. Но в сфере изготовления обуви, одежды, персональных компьютеров, косметики и других индивидуальных товаров, и услуг обособленный производитель знает свой рынок и его потребности лучше государственного чиновника и может выполнять свои задачи грамотнее последнего. Словом, все не надо планировать из одного центра. Но главное можно и нужно. Каждому свое.

Ни в перестроечную эпоху, ни позже вопрос так не ставился. Стоит ли удивляться тому, что шараясь из одной крайности в другую, мы попадаем из огня да в полымя. Разрушив плановое хозяйство, мы выплеснули с водой и ребенка. Последовавшая тотальная приватизация окончательно спутала карты. Капитал бросился туда, где выгоднее ему, но не обществу. Добыча и отправка на Запад полезных ископаемых оказались куда более доходными, чем «возня» с обрабатывающей промышленностью и машиностроением, которые вскоре стали хиреть.

Формирующееся интегральное общество: разнообразие видов

Можно выделить четыре основных вида интегрального общества: западноевропейский (скандинавские и другие страны), азиатский (Китай, Индия, Вьетнам), латиноамериканский (Бразилия) и постсоветский (Белоруссия, Казахстан).

Западная Европа. Вследствие социал-демократических преобразований и вращающихся социалистических компонентов в капитализм в *скандинавских государствах* достигнут высокий уровень жизни. По ВВП на душу населения Норвегия, Швеция, Финляндия и Дания находятся среди 15 передовых стран. Норвегия расположена на 6-м месте (66 937 долл. США). Продолжительность жизни в регионе составляет у мужчин в среднем около 80 лет, у женщин – 83,5 года. Расходы государственного бюджета в процентах от ВВП здесь выше на 3-5% по сравнению со средними показателями по Европе. Причем затраты на социальную защиту, здравоохранение, образование и услуги составляют в общих расходах до 80%.

Если же сравнить эти государства по динамике индекса человеческого развития (синтезированного показателя, учитывающего среднедушевой ВВП, продолжительность жизни и уровень образования граждан) с Великобританией и США, то видно, что социал-демократические страны идут впереди. И по распределению доходов они отличаются в лучшую сторону. Децильный коэффициент или индекс Джини у них значительно ниже, чем у других. Расходы же на исследования и разработки (R&D), напротив, выше, а показатели Швеции и Финляндии превосходят даже японские. Как замечает профессор Лундского университета Эва Остенберг: «Краеугольным камнем социальных отношений, отличающих шведскую модель, стал исторический компромисс между трудом и капиталом» (Цит. по: (Антюшина, 2008, с. 29).

В Голландии социалисты считали, что двумя основными инструментами построения государства благоденствия являются перераспределение доходов через бюджет и планирование. Выдающийся голландский экономист, лауреат Нобелевской премии и убежденный социал-демократ Ян Тинберген говорил, что экономике надо оставить рынок, а государству следует перераспределять то, что он создает. В стране высокое налогообложение. Вне зависимости от работы каждый гражданин имеет право на минимальный доход, позволяющий вести достойную жизнь и иметь возможность не только питаться, одеваться, но и платить за жилье.

Вместе с тем государство оставляет за собой стратегические отрасли, такие, например, как нефтегазовая инфраструктура или социально-значимые услуги. Еще в 50-е годы здесь были созданы институты планирования – «Нидерландское бюро по анализу экономической политики» и «Нидерландское бюро статистики». Ни одно решение правительства, кем бы оно ни возглавлялось – консерваторами, социалистами или либералами – с тех пор не обходится без анализа и расчетов этих организаций.

Азия. Нынешний локомотив мировой экономики и рекордсмен по темпам роста ВВП *Китай*, который, как принято многими считать, вот уже почти четыре десятилетия уверенно идет в сторону рынка, отнюдь не отказался от макроэкономического регулирования и сейчас завершает 12-й пятилетний план. В его задачи входит превращение страны в инновационный центр, что и происходит. По числу ученых, а оно достигло 1,5 млн человек, Китай не уступает США, а среди производимых товаров оказывается все больше высокотехнологичной продукции. Средняя

продолжительность жизни в стране приближается к 75 годам, а в Пекине и Шанхае она и того больше. Командные высоты в Поднебесной принадлежат государству, а оно по-прежнему контролируется правящей коммунистической партией Китая, ставящей задачи построения «гармоничного общества».

После Мао Дэн Сяопин в 1978 году ввел в оборот формулу «социализм с китайской спецификой», включающую в себя частную собственность и капиталистические элементы. В результате проводимых под его руководством реформ в стране развился весьма успешный и эффективный симбиоз. Он начинал не с ломки политической системы, а с повышения эффективности экономики, с села, чтобы как можно скорее накормить народ, потеснить бедность.

Оживив аграрную сферу, китайцы решились «потрогать тигра за хвост» – взялись за промышленность (1982–1990 гг.). Реформирование госсектора шло по принципу: «Держать крупное – отпускать мелкое». Закрывались или продавались лишь убыточные предприятия, а рост национального капитала происходил в основном за счет образования новых предприятий и учреждений. Банковская сфера оставалась в собственности государства и служила инструментом, направляющим модернизацию и инновационное развитие. Сегодня доля государства в ЖКХ, легкой промышленности, сельском хозяйстве и сфере торговли снизилась до 30%. Но в традиционных естественных монополиях и финансовом секторе она составляет минимум 80%.

Происходили и заметные идеологические сдвиги. Дэн Сяопин говорил: «Бедность – не социализм. Экономическое развитие выше классово-борьбы». При этом до конца жизни Дэн не допускал мысли о капиталистическом перерождении страны. Как справедливо заметил американский исследователь Эван Сосбери, «преобразования Дэна – это попытка объединить прямо противоположное: государственную и частную собственность, Госплан и рыночную экономику, политическую диктатуру и культурную свободу. В целом это попытка объединить западный мир с марксистским, капитализм и социализм»². И добавим от себя – попытка удавшаяся.

В конце 1986 года новое руководство компартии *Вьетнама* на своем VI съезде провозгласило политику обновления – *дой мой*. Однако оно решило начинать не с расшатывания устоев политической власти, а с конкретных преобразований в хозяйственной сфере. Кто-то даже обозначил формулу – *дой мой* = перестройка минус гласность.

Во Вьетнаме, как и в Поднебесной, провозгласили: «Практика – критерий истины». Как и там, начали с сельского хозяйства, где была занята большая часть населения и производилась основная часть продукции. Как и там, вместо колхозов и госхозов стали вводить семейный подряд, означающий передачу земли государством в аренду непосредственно тем, кто ее обрабатывает. В аграрной сфере прежде жившего по канонам «военного коммунизма» социалистического Вьетнама заработала рыночная механика, устраняющая уравниловку, стимулирующая труд и увеличивающая его плоды. Миллионы влчивших прежде жалкое существование крестьян вышли из нищеты.

Поскольку рыночная механика демонстрировала не только свои неоспоримые преимущества, но и недостатки, руководство СРВ действовало весьма осмотрительно, не бросаясь из крайности в крайность. Поддержка коллективному сектору

² URL: http://gazeta.zn.ua/SOCIETY/den_syaopin_chelovek,_soedinivshiy_nesoedinimoe.html

со стороны государства не прекращалась. А курс на его дальнейшее свертывание не форсировался.

В реформаторском лексиконе Малого Дракона отсутствовало слово «приватизация». Государственные фабрики, заводы и учреждения не распродавались за бесценок. Убыточные сектора либо закрывались, либо акционировались, постепенно переходя путем реально организованных конкурсов в руки набирающего силу частного сектора.

Как и в Китае, госсектору продолжали принадлежать командные высоты в экономике – энергетика, горнодобывающая промышленность, нефтяные предприятия, транспорт. В его руках оставались и финансы, хотя со временем и там начали появляться частные и смешанные банки. Иностранные учреждения получили допуск сюда лишь в последнюю очередь.

Как и в Китае, централизованное планирование не разрушалось, а становилось более гибким. План и рынок совмещались друг с другом, а оптимальный баланс между ними поддерживался руководством страны. Сохранялось планирование выпуска важнейших видов продукции, хотя сужался круг устанавливаемых показателей и уменьшался контроль над ценами на базовые виды товаров и услуг.

Внешнеэкономическая стратегия прежде отгороженной от капитализма железным занавесом страны менялась также продуманно и без спешки. Позволявший сохранять устои прежнего общественного строя и уязвимую вьетнамскую экономику протекционизм сворачивался поэтапно, а политика открытости внешнему рынку и интеграции в мировое хозяйство вводилась дозированно.

К 2020 г. Вьетнам поставил себе задачу превратиться в индустриальную державу, подобно Китаю стать «фабрикой мира». Сегодня его промышленность дает свыше 40% ВВП. По тоннажу выпускаемых судов Вьетнам уже обошел Россию и занимает 5-е место в мире. Вектор, избранный страной, привел ее к формированию интегрального общества, в ядре которого жизнеспособный сплав плановых и рыночных отношений, работающих на благо большинства ее 90-миллионного народа.

В последние десятилетия *Индия*, успешно проведя модернизацию, стала второй после Китая быстрорастущей экономикой мира. После обретения страной независимости в 1947 г. ее первый премьер-министр Джавахарлал Неру провозгласил политику неприсоединения к двум соперничающим на мировой арене военно-политическим блокам, а в экономике пошел по антикапиталистическому пути, следуя примеру СССР. Но Неру не был социалистом в советском и марксистском понимании. Он ратовал за синтез всего рационального в обеих формациях и был сторонником особого пути развития. Неру старался соединить идеологию левой социал-демократии с понятиями социальной справедливости в его стране и выступал за смешанное общество, регулируемое государством. За эти вольности руководство КПСС не признавало Индию страной «социалистической ориентации», относило ее к «третьему миру».

Вместе с преимуществами избранной экономической модели с годами выявлялись и негативные стороны. Разрастался бюрократический госсектор с его коррумпированностью и помехами, чинимыми частному капиталу, как иностранному, так и национальному.

Хозяйственный прорыв Индии связан с именем предыдущего премьер-министра Манмохана Сингха, доктора экономических наук, лауреат ряда престиж-

ных премий. Он получил хорошее образование, сначала в Индии, затем в Англии. В Кембриджском университете его учителями были блистательные ученые, придерживающиеся кейнсианских и марксистских взглядов: Джоан Робинсон, Николас Кандор, Ричард Кан, Морис Добб.

Сменивший Раджива Ганди в 1991 г. премьер Нарасимха Рао пригласил Сингха в правительство в качестве министра финансов. Ученый чиновник поставил правильный диагноз экономическим недугам и убедил премьера в необходимости начать крутые перемены. В течение нескольких лет индийские власти открыли свой рынок для иностранного капитала, начали приватизацию убыточных предприятий, сняли тысячи бюрократических препон и существенно упростили налоговую систему. При этом они продолжали держать курс на смешанную экономику, оздоравливая и государственный сектор.

В 2004 г. Сингх стал премьер-министром Индии – фактически первым лицом в государстве – и в полной мере реализовал свою стратегию. С тех пор ВВП Индии долгое время рос со скоростью 8-9% в год. В стране оперирует все больше транснациональных корпораций. Пышным цветом растет и национальный капитал. Но наряду с этим продолжает действовать и плановый макрорегулятор. Возглавляемая премьером Плановая комиссия определяла стратегические цели развития страны, реализуемые посредством пятилетних планов, носящих индикативный характер. В настоящее время страна успешно реализует 12-й пятилетний план развития. Серьезной заявкой на новое видение Индии в мировой экономике стал план-прогноз «Индия – видение 2020». Документ сделался стержнем курса на индустриализацию и модернизацию страны. Итогом выверенной экономической политики становились не только высокие темпы роста, но и изменение самого облика индийской экономики.

Страна быстро продвигается на автомобильном, текстильном, фармацевтическом, металлургическом и космическом рынках. А визитной карточкой ее экономики стали компьютерные технологии. В Индии не пошли по пути китайского «дракона» и азиатских «тигров», начинавших с экспорта товаров тех отраслей, которые нуждаются в дешевой и сравнительно малоквалифицированной рабочей силе. Была найдена собственная ниша в экспорте услуг, требующих высокого уровня образования – компьютерного программирования и банковского обслуживания.

Индия стала бэк-офисом западных корпораций. Такому повороту событий помогло наличие хорошо образованных кадров, прошедших обучение в лучших американских или британских вузах. Да и в самой Индии технологические институты подчас не уступают западным аналогам. По численности квалифицированных научно-технических кадров Индия сегодня стоит на одном из первых мест в мире. Успеху содействовала и выборочная либерализация внешней торговли. Импортные пошлины на ввоз компьютерного оборудования и программного обеспечения резко снизили, а зарубежным инвесторам предоставили льготы и государственные гарантии. За последние 15 лет доля инвестиций в ВВП Индии поднялась с 24 до 35%, что обеспечивало высокие темпы роста.

Демократический режим и политическая стабильность привлекают сюда капиталы со всего мира. Рост внутреннего рынка обуславливает непрерывный потребительский бум. Индийцы не склонны к сбережениям, как китайцы. Они больше тратят, так как опасность оказаться безработным здесь не столь велика. Кроме того,

население Индии намного моложе, чем в Китае, где проводится политика ограничения рождаемости.

Хотя миллионеров и миллиардеров в Индии год от года становится все больше, но отстывает и нищета. Средний класс разрастается, число зажиточных людей из года в год прибавляется. Именно это расширяет внутренний потребительский рынок и становится социальным стабилизатором. Успехи Индии вызваны грамотной комбинацией лучших сторон плановой и рыночной экономик, нахождением и поддержанием нужного баланса между ними.

Латинская Америка. В Бразилии с помощью сводных планов и программ была произведена модернизация экономики и достигнуты высокие и устойчивые темпы экономического роста. Некоторое их снижение на текущий момент не следует драматизировать. Важно то, что социал-демократическое руководство страны прочно связывает восстановление более динамичного развития с совершенствованием как рыночных, так и плановых регуляторов. Поэтому в Бразилии наблюдаются важные структурные сдвиги. Компания «Эмбрайер» стала третьим после американского «Боинга» и европейского «Эйрбаса» авиастроителем на Земле. Бразильская автомобильная индустрия выпускает в год около 4 миллионов машин, уступая в Европе лишь германским производителям. Реальные доходы рабочих и служащих страны увеличиваются, ширится помощь обездоленным слоям населения. Инфляция и безработица держатся на низком по сравнению с прежними временами уровне. Правда, четверть населения Бразилии и поныне проживает в бедности или за ее чертой. Но порочный круг нищеты все же сжимается, подобно шагреновой коже.

На постсоветском пространстве. Из бывших республик СССР примерами движения к интегральному обществу стали *Белоруссия* и *Казахстан*, наши нынешние партнеры по Евразийскому экономическому союзу.

В выработке верной стратегии Белоруссии Александру Лукашенко помогал опыт России, Украины и прибалтийских стран, показывавших в годы «великих перемен» то, чего не надо делать. Немалое влияние оказал и положительный пример преобразований в КНР, хотя современная белорусская экономика существенно отличается от китайской модели. Это скорее аналог несостоявшегося, но возможного продолжения косыгинских реформ, которые лишь незначительно размывали планово-административное управление. В руках государства сохраняется крупная промышленность, дающая 80% всего объема ее продукции, полностью (как и в Китае) находится банковская сфера, что позволяет Нацбанку оказывать огромное влияние на развитие экономики и играть роль института развития. В сельском хозяйстве сохраняются крупные предприятия, превалирует кооперативная форма собственности.

Бывшие в советские времена при заводах детские лагеря и санатории продолжают функционировать. Обязываются поддерживать всю инфраструктуру и те предприятия, которые подверглись приватизации. А таких около 20%. В итоге социальная сфера не подверглась ударам.

Безработицы практически нет – меньше 1%. Правда, находящиеся на дотациях госбюджета убыточные предприятия тоже существуют. Но зато у людей есть работа, а число нерентабельных заводов постепенно уменьшается. Децильный коэффициент составляет 4. Крупная белорусская буржуазия соответствует средней в нашей стране. Долларовых миллиардеров нет. Белорусская экономика, в отличие от нашей, ориентируется на потребление товаров собственного производства. Им-

портных товаров завозится немного: бананы, киви, некоторые деликатесы. Не по-зволяется вывозить прибыль. По такому пути шли Южная Корея и Малайзия, идет Китай. Но это не препятствует тому, что в Белоруссию направляются миллиардные инвестиции из Америки, Франции, Германии.

В успехах Казахстана также велика роль субъективного фактора. Первое время Нурсултан Назарбаев вел поиск направления реформ. Он не забывал историю советского НЭПа. Его вдохновлял и пример лидера Сингапура Ли Куан Ю, человека твердой руки, не побоявшегося распахнуть двери для транснациональных корпораций, что позволило в короткий срок превратить третьестепенную колонию в ряд ведущих индустриальных стран мира.

К 1996 году Казахстан сумел уже привлечь в экономику гораздо больше инвестиций, чем Россия. При этом Назарбаеву открылся и рынок международных кредитов под относительно небольшие проценты. При оформлении крупных сделок правительство страны получало солидное вознаграждение, но эти деньги не развивались, а увеличивали доходную часть государственного бюджета.

Сложнее обстояло дело с крупными предприятиями машиностроения и легкой промышленности, которые раньше работали на нужды всего Советского Союза и потому не представляли особого интереса для западных инвесторов. В этих отраслях правительство встало на путь постепенных преобразований и разукрупнения, что позволило бы развивать средний и малый бизнес, который мог работать на нужды казахстанского рынка. К 2000 году частный сектор экономики страны давал 75% всей продукции. Национальное предпринимательство развивалось в сфере услуг, финансов, телекоммуникаций, инновационной технологии.

Несмотря на большую долю частного капитала, как иностранного, так и национального, государство не ушло из экономики, а временами и наращивало свое присутствие. За счет доходов, идущих от реализации нефти, был создан Национальный фонд. При этом, в отличие от нашего Стабфонда, часть его стала расходоваться на инвестиции в собственную экономику, в обрабатывающую промышленность и особенно в машиностроение (20% и более ежегодного прироста). Республика обрастала строительными лесами. Государство взяло на себя заботу о развитии транспортной инфраструктуры – авиации, железных дорог, нефте- и газопроводов.

Появление новой столицы – Астаны – стало стимулом для строительства дорог и воздушных трасс, а также современного аэропорта. В республике почти с нулевой отметки была создана вполне современная система банков, ставшая образцово-показательной для соседних стран. Численность населения в последние годы постоянно растет и достигает ныне 17,5 миллионов.

В 1994 году правительство Казахстана составило первую экономическую антикризисную программу, включающую курс на диверсификацию и модернизацию. Но особую роль планированию стали отводить с 1997 года, когда Назарбаев обнародовал стратегию «Казахстан-2030», в рамках которой создаются пятилетние программы развития, десятилетний индикативный план, отраслевые программы развития.

Ключ к новой политико-экономической теории

Успешный симбиоз дает достаточно оснований для утверждения о свершающемся переходе человечества к новому интегральному строю. Причем практика пока идет впереди теории, что неудивительно и случалось не раз. Этот вывод

важен не только для политической экономии, но и стратегического курса нашей страны, оказавшейся в итоге ошибочно проведенных реформ в системе координат бюрократическо-олигархического капитализма. Именно интегральное общество должно служить ориентиром для коренной смены парадигмы общественного развития и оптимальной экономической политики. Возможности движения к этому эволюционным путем пока еще сохраняются, хотя время на это лимитировано. Промедление чревато революционным взрывом и очередным шараханьем страны в какую-либо иную крайность, уводящую общество от создания верной системы.

Критики концепции интегрального общества часто указывают на его внутреннюю противоречивость, или, как нередко говорят, «эклектичность», а отсюда и неустойчивость, возможность скатывания либо к капитализму, либо к социализму. Что ж, угрозы такого рода, возможно, и существуют. Но ветер времени все же раздувает паруса именно такой формации. В человеческой природе социальные начала сосуществуют с эгоизмом. Адам Смит полагал, что с его помощью и с помощью «невидимой руки» рынка общество стремится к идеальному состоянию. Революционные немецкие классики и их последователи, наоборот, делали акцент на справедливости и социальных аспектах, ставили их во главу угла. Однако история показывает, что нахождение баланса между двумя противоречивыми, но реальными сторонами природы человека отвечает задачам поиска оптимальной модели общежития.

Интегральное общество может стать объектом современного политэкономического анализа и, может быть, прообразом будущего самой политэкономии.

ЛИТЕРАТУРА

Антушина Н.М. Шведская модель: из прошлого в будущее. М.: Институт Европы РАН; Издательство «Русский сувенир», 2008. – 131 с.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Пределы капитала. Методология и онтология. Реактуализация классической философии и политической экономии (избранные тексты). М.: Культурная революция, 2009. – 680 с.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Глобальный капитал. Издание 3-е. В 2-х томах. М.: ЛЕНАНД, 2015.

Валовой Д.В. Блеск и нищета политической экономии. М.: Издательство «Экономическая газета», 2003. – 128 с.

Гэлбрейт Дж.К. Новое индустриальное общество. М.: Прогресс, 1969. – 479 с.

Дзарасов С.С., Меньшиков С.М., Попов Г.Х. Судьба политической экономии. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 453 с.

Есть ли место политэкономии в современной экономической науке? / Под редакцией М.И. Воейкова. М.: Институт экономики РАН, 2013. – 206 с.

Колганов А.И. Что такое социализм? Марксистская версия. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 616 с.

Мазырин Э.П. Реформы переходного периода во Вьетнаме (1986–2006). М.: ИД «Ключ-С», 2007. – 336 с.

Мазырин Э.П. Вьетнамская экономика сегодня. М.: ИД «ФОРУМ», 2013. – 383 с.

Общая экономическая теория. Вводный курс. В 3-х книгах. Учебное пособие под редакцией А.А. Пороховского. Издательский дом «Кодекс», 2010. – 139 с.

Пивоварова Э.П. Социализм с китайской спецификой: итоги теоретического и практического поиска. М.: Издательская фирма «Химия и бизнес», 1999. – 272 с.

Пивоварова Э.П. Социализм с китайской спецификой. М.: ИД «ФОРУМ», 2011. – 351 с.

Политическая экономия мирового глобального хозяйства: монографический учебник под редакцией В.М. Юрьева. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2015. – 961 с.

Фергюсон Н. Цивилизация: чем Запад отличается от остального мира. М.: Издательство АСТ, 2014. – 540 с.